

LE ELEZIONI NEL MONDO

di STEFANO ROMBI

Fonti generali:

Volumi: D. Nohlen, P. Stöver (eds.), *Elections in Europe: A Data Handbook*, Baden Baden, Nomos Verlag, 2010; D. Nohlen (ed.), *Elections in the Americas: A Data Handbook*, voll. 1-2, Oxford, Oxford University Press, 2005; D. Nohlen et al. (eds.), *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook*, voll. 1-2, Oxford, Oxford University Press, 2001; D. Caramani, *Elections in Western Europe since 1815*, Londra, Macmillan, 2000; D. Nohlen et al. (eds.), *Elections in Africa: A Data Handbook*, Oxford, Oxford University Press, 1999; L. LeDuc, R. G. Niemi e P. Norris, *Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective*, Londra, Sage, 1996; R. Koole e P. Mair (a cura di), *Political Data Yearbook*, 1992 e ss; Morlino L. e Uleri P. V., *Le elezioni nel mondo 1982-1989*, Firenze, Edizioni della Giunta regionale, 1990; nonché le pubblicazioni annuali del Freedom House Survey Team, *Freedom in the World. The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*, NY, Freedom House, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Riviste: *Comparative Political Studies*; *Comparative Politics*; *Electoral Studies*; *European Journal of Political Research*; *Keesing's Record of World Events*; *Parliamentary Affairs*; *West European Politics*.

Per i risultati elettorali vengono consultati i seguenti siti Internet: International Foundation for Election Systems <http://www.ifes.org/>; <http://psephos.adam-carr.net>; www.psr.keele.ac.uk/election/; l'archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline e del Keesing's Record of World Events, nonché, per l'Europa, la rassegna della Fondazione Robert Schuman, *L'Observatoire des élections en Europe*, sito della Fondazione Robert Schuman www.robert-schuman.org; il sito dell'European Elections Database www.nsd.uib.no/european_elections_database/; per l'Europa dell'Est, il sito per le elezioni libere e la democrazia nei Balcani www.cesid.org; per l'Africa (fino al 2008), il sito <http://africanelections.tripod.com>; per l'America del Sud il sito dell'osservatorio elettorale latino-americano <http://www.observatorioelectoral.org>. Inoltre, quando disponibili, vengono consultati i siti delle autorità elettorali di ciascun paese, oltre a quelli dei Ministeri incaricati di fornire i risultati ufficiali.

Due sono i criteri utilizzati in questa rubrica per stabilire se includere l'analisi delle elezioni in un dato paese o meno: la sussistenza di sufficienti condizioni di democraticità al momento della consultazione elettorale e le dimensioni del paese in questione. Rispetto al primo criterio si prende a riferimento l'indice di democraticità calcolato dalla Freedom House Survey Team (www.freedomhouse.org) che suddivide tra paesi «liberi», «parzialmente liberi» e «non liberi», escludendo i paesi appartenenti alla categoria «non liberi» e valutando caso per caso quelli della categoria «parzialmente liberi». Riguardo al secondo criterio, considereremo quei paesi la cui popolazione supera i 250.000 abitanti. Ci riserviamo, comunque, di includere, di volta in volta, paesi che per ragioni di particolare interesse ci sembrano degni di nota, benché uno o entrambi i criteri non siano rispettati.

QUADRO 1. *Paesi dove hanno luogo elezioni analizzate in questa rubrica.*

N.B. Le cifre tra parentesi si riferiscono all'anno in cui si sono svolte le elezioni e al numero del fascicolo dei *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* in cui compare la relativa rubrica; nel caso si siano svolte più elezioni in uno stesso anno (in semestri diversi e quindi in fascicoli diversi), P indica elezioni presidenziali e L elezioni legislative.

Europa

1. Albania	(1991:29; 1992:30; 1997:40; 2001:47; 2005:56; 2009:63; 2013:71; 2017:79)
2. Armenia	(1999:43; 2003:50; 2007:59; 2008:61; 2012:69; 2013:71)
3. Austria	(1983:11; 1986P:17; 1986L:18; 1990:28; 1992:31; 1994:35; 1995:37; 1999P:41; 1999L:44; 2002:50; 2004:52; 2006:58; 2008:62; 2013:72; 2016P:77; 2016L:78; 2017L:80)
4. Belgio	(1985:16; 1987:21; 1991:30; 1995:36; 1999:43; 2003:50; 2007:59; 2010:65; 2014:73)
5. Bosnia-Erzegovina	(1996:39; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2014:74)
6. Bulgaria	(1990:27; 1991:30; 1994:35; 1996:39; 2001L:47; 2001P:48; 2005:54; 2006:58; 2009:64; 2011:68; 2013:71; 2016:78; 2017:79)
7. Cecoslovacchia	(1990:27; 1992:30)
8. Cipro	(2003:50; 2006:57; 2008:61; 2011:67; 2013:71; 2016:77)
9. Croazia	(1992:31; 1995:37; 1997:39; 2000:45; 2003:51; 2005:54; 2007:60; 2009:64; 2011:68; 2014:74; 2015:76; 2016:78)
10. Danimarca	(1984:13; 1987:21; 1990:28; 1994:35; 1998:41; 2001:48; 2005:54; 2007:60; 2011:68; 2015:75)
11. Estonia	(1992:31; 1995:36; 1999:43; 2003:50; 2007:59; 2011:67; 2015:75)
12. Finlandia	(1982:9; 1983:11; 1987:19; 1988:21; 1991:29; 1994:34; 1995:36; 1999:43; 2000:45; 2003:50; 2006:57; 2007:59; 2011:67; 2012:69; 2015:75)
13. Francia	(1986:17; 1988:21; 1993:32; 1995:36; 1997:39; 2002:49; 2007:59; 2012:69; 2017:79)
14. Georgia	(1999:44; 2000:45; 2003:51; 2004:52; 2008:61; 2012:70; 2013:72; 2016:78)
15. Germania	(1983-RFT:11; 1987-RFT:19; 1990-RDT:27; 1990:28; 1994:35; 1998:42; 2002:50; 2005:56; 2009:64; 2013:72; 2017:80)

16. Grecia (1986:16; 1989:23; 1989:24; 1989:25; 1990:27; 1993:33; 1996:39; 2000:45; 2004:52; 2007:60; 2009:64; 2012:69; 2015:75; 2015:76)
17. Irlanda (1982:9; 1982/83:11; 1983:12; 1987:19; 1989:24; 1992:31; 1997L:39; 1997P:40; 2002:49; 2007:59; 2011L:67; 2011P:68; 2016:77)
18. Italia (alle elezioni italiane è dedicata l'apposita rubrica dei Quaderni)
19. Islanda (1983:11; 1987:19; 1991:29; 1999: 43; 2003:50; 2004:52; 2007:59; 2009:63; 2012:69; 2013:71; 2016P:77; 2016L:78; 2017L:80)
20. Lettonia (1993:32; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2011:68; 2014:74)
21. Lituania (1992:31; 1996:39; 1997/98:41; 2000:46; 2002:50; 2003:50; 2004P:52; 2004L:53; 2008:62; 2009:63; 2012:70; 2014:73; 2016:78)
22. Lussemburgo (2004:52; 2009:63; 2013:72)
23. Malta (1987:19; 1992:30; 1996:39; 1998:42; 2003:50; 2008:61; 2013:71; 2017:79)
24. Moldavia (1994:34; 1996:39; 1998:41; 2001:47; 2005:54; 2009L:63; 2009L:64; 2010:66; 2014:74; 2016:78)
25. Montenegro (2002:50; 2003:50; 2006:58; 2008:61; 2009:63; 2012:70; 2013:71; 2016:78)
26. Norvegia (1985:16; 1989:25; 1993:33; 1997:40; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72; 2017:80)
27. Paesi Bassi (1982:10; 1986:17; 1989:25; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2003:50; 2006:58; 2010:65; 2012:70; 2017:79)
28. Polonia (1989:24; 1991:30; 1993:33; 1995:37; 1997:40; 2000: 46; 2001:48; 2005:56; 2007:60; 2010:65; 2011:68; 2015P:75; 2015L:76)
29. Portogallo (1983:11; 1985:16; 1986:17; 1987:21; 1991P:29; 1991L:30; 1995:37; 1996:38; 1999:44; 2001:47; 2002:49; 2005:54; 2006:57; 2009:64; 2011:67; 2015:76; 2016:77)
30. Repubblica Ceca (1996:38; 1997:39; 1998L:41; 1998L:42; 2002L:49; 2002L:50; 2004:53; 2006:57; 2006:58; 2008:62; 2010L: 65; 2010L: 66; 2012:70; 2013P:71; 2013L:72; 2017L:80)
31. Regno Unito (1983:11; 1987:19; 1992:30; 1997:39; 2001:47; 2005:54; 2010:65; 2015:75; 2017:79)
32. Romania (1990:27; 1992:31; 1996:39; 2000:46; 2004:53; 2008:62; 2009:64; 2012:70; 2014:74; 2016:78)
33. Russia (1993:33; 1995:37; 1996:38; 1999:44; 2000:45; 2003:51; 2004:52; 2007:60; 2008:61; 2011:68; 2012:69)
34. Serbia (2002:50; 2003:51; 2004:52; 2007:59; 2008:61; 2012:69; 2014:73; 2016:77; 2017:79)
35. Slavomacedonia (1999:44; 2002:50; 2004:52; 2006:58; 2008:61; 2009:63; 2011:67; 2014:73)

36. Slovacchia (1994:35; 1998:42; 1999:43; 2002:50; 2004:52; 2006:57; 2009:63; 2010:65; 2012:69; 2014:73; 2016:77)
37. Slovenia (1992:31; 1996:39; 1997:40; 2000:46; 2002:50; 2004:53; 2007:60; 2008:62; 2011:68; 2012:70; 2014:74; 2017P:80)
38. Spagna (1982:10; 1986:16; 1987:19; 1989:25; 1993:32; 1996:38; 2000:45; 2004:52; 2008:61; 2011:68; 2015:76; 2016:77)
39. Svezia (1982:10; 1985:16; 1988:22; 1991:30; 1994:35; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010: 66; 2014:74)
40. Svizzera (1983:12; 1987:21; 1991:30; 1995:37; 1999:44; 2003:51; 2007:60; 2011:68; 2015:76)
41. Ucraina (1994:34; 1998:41; 1999:44; 2002:49; 2004:53; 2006:57; 2007:60; 2010:65; 2012:70; 2014P:73; 2014L:74)
42. Ungheria (1990:27; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)

Africa

1. Angola (1992:31; 2008:62)
2. Benin (1991:29; 2003:50; 2006:57; 2007:59; 2011:67; 2015:75; 2016:77)
3. Botswana (1989:27; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
4. Burkina Faso (1992:30; 2002:49; 2005:56; 2007:59; 2010:66; 2015:76)
5. Burundi (2005:56; 2010:65)
6. Camerun (1992:30)
7. Capo Verde (2006:57; 2011L:67; 2011P:68; 2016L:77; 2016P:78)
8. Costa d'Avorio (1990:28)
9. Egitto (1990:28; 2000:46; 2005:56; 2010:66; 2012:69; 2014:73)
10. Etiopia (2005:54; 2010:65)
11. Gabon (1990:28; 2001:48; 2005:56; 2009:64)
12. Gambia (1992:30; 2001:48; 2017:79)
13. Ghana (2004:53; 2008:62; 2012:70; 2016:78)
14. Gibuti (2003:50; 2005, 2008:61)
15. Kenya (1992:31; 2002:50; 2007:60; 2013:71)
16. Lesotho (1993:32; 2002:49; 2007:59; 2012:69; 2015:75)
17. Liberia (1997:40; 2005:56; 2011:68; 2014:74; 2017:80)
18. Madagascar (2002:50)
19. Malawi (1995:34; 1999:43)
20. Mali (2002P:49; 2002L:50; 2007P:59; 2007L:60; 2013:72)
21. Marocco (1997:40; 2002:50; 2007:60; 2011:68)
22. Mozambico (1994:35; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
23. Namibia (1989:27; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
24. Niger (1993:32; 1995:36; 2004:53; 2009:64; 2016:77)

- 25. Nigeria (1999:43; 2003:50; 2007:59; 2011:67; 2015:75)
- 26. Senegal (1993:32; 1998:41; 2000:45; 2001:47; 2007:59; 2012P:69; 2012L:70; 2017L:80)
- 27. Sud Africa (1992:27; 1994:34; 1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
- 28. Tanzania (2015:76)
- 29. Tunisia (1989:24; 1994:34; 1999:44; 2011:68; 2014:74)

Americhe

- 1. Argentina (1983:12; 1985:16; 1987:21; 1989:24; 1991:30; 1993:33; 1995:36; 1997:40; 1999:44; 2001:48; 2003:50; 2005:56; 2007:60; 2009:63; 2011:68; 2013:72; 2015:76; 2017:80)
- 2. Bahamas (2002:49; 2012:69)
- 3. Barbados (2003:50; 2008:61)
- 4. Belize (2003:50; 2008:61)
- 5. Bolivia (1985:16; 1989:24; 1993:32; 1997:39; 2002:49; 2005:56; 2009:64; 2014:74)
- 6. Brasile (1982:10; 1985:16; 1986:18; 1989:25; 1994:35; 1995:36; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2014:74)
- 7. Canada (1984:14; 1988:22; 1993:33; 1997:39; 2000:46; 2004:52; 2006:57; 2008:62; 2011:67; 2015:76)
- 8. Cile (1989:25; 1993:33; 1997:40; 2000:45; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72; 2017:80)
- 9. Colombia (1982:9; 1986:17; 1986:18; 1990:27; 1991:30; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)
- 10. Costarica (1990:27; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)
- 11. Ecuador (1988:21; 1994:34; 1997/98:41; 2002:50; 2006:58; 2009:63; 2013:71; 2017:79)
- 12. El Salvador (1985:16; 1989:24; 1991:29; 1994:34; 1997:39; 1999:43; 2000:45; 2003:50; 2004:52; 2006:57; 2009:63; 2012:69; 2014:73; 2015:75)
- 13. Giamaica (1989:24; 1997:40; 2002:50; 2007:60; 2011:68; 2016:77)
- 14. Guatemala (1985:16; 1991:28; 1999:44; 2003:51; 2007:60; 2011:68)
- 15. Honduras (1989:27; 1995:33; 1997:40; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72; 2017:80)
- 16. Messico (1979:10; 1982:10; 1985:16; 1988:22; 1991:30; 1994:35; 1997:40; 2000:46; 2003:51; 2006:58; 2009:64; 2012:70; 2015:75)
- 17. Nicaragua (1990:27; 1996:39; 2001:48; 2006:58; 2011:68; 2016:78)
- 18. Panama (1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
- 19. Paraguay (1989:24; 1993:32; 1998:41; 2003:50; 2008:61; 2013:71)

20. Perù (1985:16; 1990:27; 1992:31; 1995:36; 2000:45; 2001:47; 2006:57; 2011:67; 2016:77)
21. Repubblica Dominicana (1982:9; 1990:27; 1998:41; 2002:49; 2004:52; 2006:57; 2008:61; 2010:65; 2012:69; 2016:77)
22. Stati Uniti d'America (1982:10; 1984:14; 1986:18; 1988:22; 1990:28; 1992:31; 1994:35; 1996:39; 1998:42; 2000:46; 2002:50; 2004:53; 2006:58; 2008:62; 2010:66; 2012:70; 2014:74; 2016:78)
23. Suriname (2005:54; 2015:75)
24. Trinidad/Tobago (2002:50; 2007:61; 2015:76)
25. Uruguay (1984:16; 1989:25; 1994:35; 1999:44; 2004:53; 2009:64; 2014:74)
26. Venezuela (1984:12; 1988:22; 1993:33; 1999:42; 2000:46; 2005:56; 2006:58; 2010:66; 2012:70; 2013:71; 2015:76)
27. Haiti (1990:28)

Asia

1. Bangladesh (1991:29; 2001:48)
2. Corea del Sud (1985:16; 1987:21; 1996:38; 1997:40; 2000:45; 2002:50; 2004:52; 2007:60; 2008:61; 2012L:69; 2012P:70; 2016:77; 2017:79)
3. Filippine (1987:19; 1992:30; 1995:36; 1998:41; 2004:52; 2013:71; 2016:77)
4. Giappone (1983:12; 1986:18; 1989/90:27; 1992:31; 1993:33; 1996:39; 1998:42; 2000:45; 2001:48; 2003:51; 2004:53; 2005:56; 2007:60; 2009:64; 2010:66; 2012:70; 2013:72; 2014:74; 2016:78; 2017:80)
5. India (1984:16; 1989:27; 1991:29; 1996:38; 1998:41; 1999:44; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
6. Indonesia (1987:19; 1997:39; 1999:43; 2004:52; 2009L:63; 2009P:64; 2014:73; 2014P:74)
7. Israele (1984:14; 1988:22; 1992:30; 1996:38; 1999:43; 2001:47; 2003:50; 2006:57; 2009:63; 2013:71; 2015:75)
8. Malaysia (1982:9; 1986:18; 1990:28; 1995:36; 1999:44)
9. Mongolia (1990:28; 2001:47; 2004:52; 2005:54; 2009:63; 2012:69; 2013:71; 2016:77; 2017:79)
10. Nepal (1991:29; 1994:35; 1999:43; 2008:61)
11. Pakistan (1990:28; 1997:39; 2002:50)
12. Palestina (1996:38)
13. Papua Nuova Guinea (2002:49)
14. Sri Lanka (1982:10; 1989:24; 1994:35; 2000:46; 2001:48; 2004:52; 2005:56; 2010:65)
15. Thailandia (2005:54; 2006:57; 2007:60; 2008:61; 2011:68)
16. Timor Est (2002:49; 2007:59; 2012P:69; 2012L:70)
17. Turchia (1987:21; 1991:30; 1995:37; 1999:43; 2002:50; 2007:60; 2011:67; 2014:74; 2015:75; 2015:76)

Oceania

1. Australia (1983:11; 1984:16; 1987:21; 1990:27; 1993:32; 1998:42; 2001:48; 2004:53; 2007:60; 2010:66; 2013:72; 2016:78)
2. Nuova Zelanda (1984:14; 1987:21; 1990:28; 1993:33; 1996:39; 1999:44; 2002:50; 2005:56; 2008:62; 2011:68; 2014:74; 2017:80)

Assemblee sovranazionali

1. Parlamento Europeo (1984:13; 1987:19; 1988:21; 1989:23; 1994:34; 1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)

LUGLIO-DICEMBRE 2017

Europa: **Austria, Germania, Islanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovenia (Presidenziali)**

Africa: **Liberia (Presidenziali e Legislative), Senegal**

Americhe: **Argentina, Cile (Presidenziali e Legislative), Honduras (Presidenziali e Legislative)**

Asia: **Giappone**

Oceania: **Nuova Zelanda**

Europa

Austria

A quattro anni dalle ultime elezioni (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 72), gli elettori austriaci hanno rinnovato i 100 membri del *Nationalrat* - la camera bassa -, utilizzando il tradizionale sistema elettorale proporzionale che caratterizza da sempre la democrazia del paese.

Sono state elezioni anticipate di circa un anno, a causa del fatto che nel maggio 2017 è entrata in crisi la grande coalizione al governo in piedi dal 2008, costituita dai socialdemocratici della SPÖ e dal Partito Popolare Austriaco (ÖVP). La crisi, benché fosse stata in qualche modo preconizzata dalla complessa vicenda delle elezioni presidenziali del 2016 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* nn. 77 e 78), è definitivamente deflagrata in seguito alle dimissioni del segretario del Partito Popolare, arresosi di fronte ai continui litigi interni e sostituito da colui che occupava la casella di ministro degli Esteri, il trentunenne Sebastien Kurz. Tutti i sondaggi attribuivano la vittoria allo stesso ÖVP e, in particolare, al candidato cancelliere Kurz, molto vicino alle posizioni avanzate dall'estrema destra, rappresentata dal Partito della Libertà (FPÖ), un tempo guidato da Jörg Haider.

TAB. 1. - *Elezioni legislative in Austria (15 ottobre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito Popolare Austriaco (ÖVP)	1.595.526	31,5	62
Partito Socialdemocratico Austriaco (SPÖ)	1.361.746	26,9	52
Partito della Libertà Austriaco (FPÖ)	1.316.442	26,0	51
NEOS - La Nuova Austria (NEOS)	268.518	5,3	10
Lista Peter Pilz (PILZ)	223.543	4,4	8
I Verdi - L'Alternativa Verde (GRÜNE)	192.638	3,8	0
Il Mio Voto Conta (G!LT)	48.234	1,0	0
Altri	63.282	1,2	0
<i>Totale</i>	<i>5.069.929</i>	<i>100</i>	<i>183</i>
Schede bianche e nulle	50.952		
Votanti	5.120.881	80,0	
Elettori	6.400.993		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Largamente influenzati da una campagna elettorale quasi tutta incentrata sul tema dell'immigrazione, i risultati elettorali non si sono molto discostati dalle stime delle indagini demoscopiche. L'elettorato austriaco ha infatti premiato il nuovo corso estremista dell'ÖVP e del suo giovane leader. Il Partito Popolare ha raggiunto il 31,5% dei consensi, con un aumento di oltre sette punti percentuali rispetto al 2013. Il che ha corrisposto ad una crescita di 15 seggi: da 47 a 62. Peraltro, la nuova veste dell'ÖVP ha avuto la sua più esplicita raffigurazione nella denominazione assunta dal partito in occasione delle elezioni del 2017: Lista Sebastien Kurz - Il nuovo Partito Popolare.

L'altra gamba della coalizione di governo, il Partito Socialdemocratico, ha invece sostanzialmente confermato i voti del 2013, conseguendo anche un identico numero di seggi, anche se stavolta ha dovuto cedere lo scettro di primo partito del paese. Decisamente meglio del passato recente ha fatto l'FPÖ, passando dal 20,5% al 26% e raggiungendo ben 51 seggi: 11 in più rispetto alla legislatura precedente. Hanno subito, invece, un crollo verticale i Verdi, rimasti addirittura fuori dal parlamento. Non si è certo trattato di una circostanza casuale. La spiegazione principale del deludente risultato dei Verdi è da ricercare nella scissione subita dal partito ad opera di uno dei suoi principali animatori, quel Peter Pilz che, presentatosi con una lista autonoma, è riuscito a prendere il 4,4% dei voti e a

conseguire otto seggi. Infine, non si può che far cenno alla compagine liberale La Nuova Austria (NEOS), nata nel 2012. NEOS, pur essendosi fuso nel 2014 con la formazione Forum Liberale, è riuscito ad aumentare il 5% raggiunto nel 2013 di soli 0,3 punti.

Le dinamiche elettorali appena descritte hanno condotto alla formazione di un governo di maggioranza a guida Kurz che, di fatto, replica, in salsa più estremista, quanto già accaduto nella fase 2000-2006: la coalizione tra il Partito Popolare e il Partito della Libertà.

Germania

Il rinnovo del *Bundestag* tedesco è avvenuto, come di consueto, a quattro anni di distanza dalla precedente tornata elettorale. Quelle del 24 settembre 2017 sono state elezioni di straordinaria importanza che, come vedremo, hanno prodotto la più lunga e complicata crisi post-elettorale della storia della Germania. Prima di discutere le conseguenze delle elezioni sotto il profilo della formazione del governo, è opportuno soffermarsi sulle prestazioni dei diversi partiti in campo.

TAB. 2. - *Elezioni legislative in Germania (24 settembre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti uninominali</i>	<i>% Voti</i>	<i>Voti di lista</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Unione Cristiano Democratica- Unione Cristiano Sociale (CDU-CSU)	17.286.238	37,3	15.317.344	32,9	246
Partito Socialdemocratico (SPD)	11.429.231	24,6	9.539.381	20,5	153
Alternativa per la Germania (AfD)	5.317.499	11,5	5.878.115	12,6	94
Partito Liberaldemocratico (FPD)	3.249.238	7,0	4.999.449	10,7	80
La Sinistra (LINKE)	3.966.637	8,6	4.297.270	9,2	69
Alleanza 90/I Verdi (GRÜNE)	3.717.922	8,0	4.158.400	8,9	67
Altri	1.422.850	3,1	2.325.533	5,0	0
<i>Totale</i>	<i>46.389.615</i>	<i>100</i>	<i>46.515.492</i>	<i>100</i>	<i>709</i>
Schede bianche e nulle	586.726		460.849		
Votanti	46.976.341	76,2	46.976.341	76,2	
Elettori	61.688.485		61.688.485		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Come mostra la Tab. 2, se consideriamo il voto proporzionale - di fatto l'unico rilevante al fine della attribuzione dei seggi parlamentari -, l'Unione Democristiana (CDU-CSU) guidata da Angela Merkel ha ottenuto il 32,9%, cui sono corrisposti 246 dei 709 seggi complessivi (pari al 34,7%). Si è trattato di un vero e proprio crollo rispetto all'ottimo risultato del 2013, quando i democristiani raggiunsero il 41,5% dei voti, ovvero il loro miglior risultato dal 1990. Il livello di consenso conseguito nel 2017 è stato, al contrario, il più basso nella storia della CDU-CSU, con la sola eccezione del 31% risalente al 1949. Gli oltre tre milioni di voti persi non hanno peraltro impedito all'Unione Democristiana di confermarsi come prima compagine del paese.

La SPD, capeggiata dall'ex Presidente del parlamento europeo Martin Schulz, non ha saputo trarre alcun vantaggio dalla deludente performance degli avversari. Al contrario, guardando alla quota di voti di lista, emerge come i socialdemocratici abbiano perso terreno rispetto al 2013, passando dal 25,7% a poco più del 20% e conquistando appena 153 seggi. Se in termini di seggi parlamentari l'ultracentenario partito tedesco aveva fatto peggio sia nel 1949 sia nel 2009, sotto il profilo della percentuale di voto la competizione del 2017 ha fatto segnare il punto più basso dell'intero dopoguerra.

Guardando ai partiti minori, si deve necessariamente evidenziare la ragguardevole percentuale di Alternativa per la Germania (AfD). Questa formazione di estrema destra anti-europea si era affacciata per la prima volta alle elezioni parlamentari nel 2013 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 72), quando esordì con il 4,7% dei consensi, mancando per poche migliaia di voti il superamento della soglia di sbarramento. Nel 2017 la formazione guidata da Alice Weidel ha quasi triplicato i propri consensi, balzando al 12,6% ovvero, in valori assoluti, passando dai poco più di due milioni di elettori del 2013 ai poco meno di sei milioni dell'ultima tornata.

Sebbene in misura minore dell'AfD, anche i liberaldemocratici (FDP) hanno fatto registrare una significativa crescita. L'FDP ha conseguito oltre il 10% dei voti, cui sono corrisposti 80 seggi parlamentari. Molto probabilmente, una quota non marginale dei voti recuperati è derivata in parte dalla CDU-CSU e, in misura minore, dalla SDP.

Tale risultato ha consentito alla FDP di superare due formazioni pur in crescita rispetto al 2013: la Sinistra (LINKE) e i Verdi. La Linke si è attestata al 9,2% con 69 seggi (cinque in più della precedente legislatura), mentre i Verdi sono arrivati all'8,9% con 67 seggi (quattro in più).

Il panorama appena tracciato descrive un *Bundestag* molto frammentato e nessuna maggioranza possibile, a meno di non ricorrere per la terza volta su quattro legislature alla Grande Coalizione tra CDU-CSU e SPD. Tale ipotesi era stata scartata a priori dalla leadership di entrambi i partiti, soprattutto dal socialdemocratico Schulz, se non altro perché entrambi hanno visto decrescere pesantemente il favore degli elettori nei loro confronti, proprio in seguito a quattro anni di Grande Coalizione (2013-2017), otto se si considera l'intera era Merkel (2005-2017).

La crisi politica tedesca si è protratta per cinque lunghi mesi ed è stata determinata: dall'assenza di una chiara maggioranza parlamentare, dalla reticenza dei due maggiori partiti a coalizzarsi e dalla scarsa consuetudine dei tedeschi con i governi di minoranza. Di fronte al pericolo di far ripiombare il paese alle elezioni, CDU-CSU e SPD hanno dovuto, loro malgrado, giungere all'unica soluzione praticabile: quella Grande Coalizione tanto osteggiata subito dopo le elezioni. Nella seconda metà di gennaio 2018 i due partiti hanno di fatto chiuso l'accordo politico, tuttavia la SPD aveva la necessità di legittimare tale decisione di fronte ai suoi tesserati. Per questa ragione, il 4 marzo 2018 i socialdemocratici hanno chiesto agli iscritti di esprimersi sulla Grande Coalizione, ottenendo il via libera dal 66% dei partecipanti al voto. Poco dopo, il 14 marzo, è nato il quarto governo Merkel, ancora una volta con l'accordo dei due partiti che hanno dominato la politica tedesca del dopoguerra.

Islanda

In seguito allo scandalo legato ad una vicenda di abuso su minori che ha colpito il padre del primo ministro Bjarni Benediktsson - leader del conservatore Partito dell'Indipendenza (D) -, la formazione Futuro Radioso (A), membro minore della coalizione di governo, ha deciso di far mancare il proprio sostegno all'esecutivo, lasciandolo perciò senza la necessaria maggioranza parlamentare. Preso atto della impossibilità di continuare la propria azione governativa, il primo ministro ha riportato il paese alle urne ad un solo anno di distanza dalle elezioni precedenti (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 78).

TAB. 3. - Elezioni legislative in Islanda (28 ottobre 2017).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito dell'Indipendenza (D)	49.543	25,2	16
Movimento Sinistra-Verde (VG)	33.155	16,9	11
Alleanza Socialdemocratica (S)	23.652	12,1	7
Partito di Centro (M)	21.335	10,9	7
Partito Progressista (FSF)	21.016	10,7	8
Partito Pirata (P)	18.051	9,2	6
Partito del Popolo (FF)	13.502	6,9	4
Riforma (V)	13.122	6,7	4
Futuro Radioso (A)	2.394	1,2	0
Altri	476	0,2	0
<i>Totale</i>	<i>196.246</i>	<i>100</i>	<i>63</i>
Schede bianche e nulle	5.531		
Votanti	201.777	81,2	
Elettori	248.502		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Nonostante le circostanze potessero far pensare il contrario, il Partito dell'Indipendenza si è confermato come primo partito del paese, così come del resto accaduto in nove delle ultime dieci elezioni per il rinnovo dell'*Althing*. Tuttavia, vi è stato un arretramento di quasi quattro punti rispetto al 2016, con la conseguente perdita di cinque seggi. Quanto agli alleati di D, entrambi hanno subito una rilevante sconfitta, soprattutto Futuro Radioso, artefice della crisi di governo. Quest'ultimo, infatti, è rimasto fuori dal parlamento, attestandosi ad un misero 1,2%, a fronte del 7,2% - con 4 seggi - conquistato appena un anno prima. Meno pesante è stata la battuta d'arresto di Riforma, passato dal 10,5% del 2016 (7 seggi), al 6,7% del 2017 (4 seggi).

Sul versante delle opposizioni, la formazione Movimento Sinistra-Verde ha aumentato la propria percentuale di voto di un punto percentuale, attestandosi al 16,9% e conquistando 11 seggi. Significativa è stata, invece, la crescita dei socialdemocratici di Alleanza Socialdemocratica i quali, dopo una lunga fase di sconfitte, sono riusciti a ritrovare il favore di una fetta piuttosto ampia dell'elettorato, arrivando al 12,1% (7 seggi), a fronte del 3,5% di un anno prima.

Nato un mese prima delle elezioni da una scissione del Partito Progressista, il Partito di Centro ha conseguito il 10,9% dei voti, corrispondenti a 7 seggi: uno in meno rispetto al partito dal quale si è staccato. Molto deludente, infine, è stata la prestazione del Partito Pirata, fermatosi al 9,2% (6 seggi): oltre cinque punti in meno rispetto al 2016.

Dopo una fase di calo nella partecipazione elettorale iniziata nel 2013, le elezioni del 2017 hanno fatto segnare un'inversione di tendenza, con l'81,2% degli aventi diritto che ha deciso di prendere parte alle operazioni di voto.

Norvegia

Così come prevede la costituzione, il rinnovo del parlamento unicamerale norvegese si è tenuto a quattro anni di distanza dalle elezioni precedenti (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 72). Gli elettori sono stati chiamati ad esprimere il loro voto in base ad un sistema elettorale proporzionale, articolato in 19 circoscrizioni.

TAB. 4. - *Elezioni legislative in Norvegia (11 settembre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito Laburista (AP)	800.949	27,2	49
Partito Conservatore (H)	732.897	24,9	45
Partito del Progresso (FrP)	444.683	15,1	27
Partito di Centro (SP)	302.017	10,3	19
Partito della Sinistra Socialista (SV)	176.222	6,0	11
Partito Liberale (V)	127.911	4,3	8
Partito Popolare Cristiano (KF)	122.797	4,2	8
Verdi (G)	94.788	3,2	1
Partito Rosso (R)	70.522	2,4	1
Altri	72.566	2,5	0
<i>Totale</i>	<i>2.945.352</i>	<i>100</i>	<i>169</i>
Schede bianche e nulle	23.681		
Votanti	2.969.033	78,2	
Elettori	3.765.245		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Alla vigilia della tornata, i principali istituti demoscopici del paese davano il governo uscente di centrodestra assai vicino agli sfidanti di centrosinistra. Secondo molti osservatori il governo sarebbe nato sulla base di alleanze postelettorali con i partiti minori i quali, durante la campagna elettorale, si sono giocati molte delle loro carte puntando sulla riduzione delle estrazioni petrolifere.

Rispetto a quattro anni prima, i socialdemocratici del Partito Laburista (LP) si sono confermati come partito di maggioranza relativa, ottenendo il 27,2% dei consensi: oltre tre punti percentuali in meno sul 2013. Si è trattato di un risultato assai deludente, soprattutto se paragonato ai consensi che gli venivano attribuiti dai sondaggi fino a non molti mesi dalle elezioni. Il clima anti-governativo suscitato dal crollo del prezzo del petrolio è stato, infatti, del tutto assorbito dalla ripresa economica fatta registrare dal paese con l'approssimarsi delle elezioni. Ciò ha certamente sfavorito il principale partito di opposizione, a tutto vantaggio dei partiti di governo. Tuttavia, ha fatto segnare qualche punto in meno sul 2013 anche la principale compagine al potere, il Partito Conservatore (H), che dal 26,8% è passato al 24,9%. È stata quasi impercettibile la perdita di consensi subita dal Partito del Progresso (FrP). Principale alleato dei conservatori, l'FrP ha perso meno di un punto, fermandosi al 15,1% e conquistando 27 seggi.

Sia il Partito di Centro (SP), sia il Partito Socialista di Sinistra (SV) - entrambi tradizionalmente alleati dei laburisti - hanno fatto segnare un significativo balzo in avanti rispetto al 2013. I centristi sono passati dal 5,5% al 10,3%, raddoppiando perciò i propri voti; i socialisti, invece, hanno guadagnato circa un terzo di voti sulle elezioni precedenti, attestandosi al 6%.

Per ciò che riguarda, invece, gli alleati minori - ed esterni - della coalizione di governo, entrambi hanno visto scendere il sostegno da parte degli elettori. Tanto il Partito Liberale (V) quanto il Partito Popolare Cristiano hanno ottenuto poco più del 4%, corrispondente a otto seggi ciascuno.

Gli esiti delle elezioni hanno consentito la formazione di un nuovo governo di minoranza conservatore guidato da Solberg, composto dagli stessi partiti - H e FrP - e sostenuto dall'appoggio esterno dei liberali e dei cristiano-popolari.

Repubblica Ceca

Alla scadenza naturale della legislatura iniziata con le elezioni dell'ottobre 2013 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio*

elettorale n. 72), gli elettori della Repubblica Ceca sono stati chiamati ad eleggere i 200 membri della loro camera bassa, attraverso un sistema elettorale proporzionale applicato in 14 circoscrizioni coincidenti con le regioni del paese.

Nella legislatura 2013-2017 il governo era costituito da una coalizione tripartita formata dal Partito Socialdemocratico (ČSSD), dalla formazione ANO 2011, caratterizzata da una leadership dallo stile fortemente populista, e dall'Unione Cristiana e Democratica-Partito Popolare Cecoslovacco (KDU-ČSL).

TAB. 5. - *Elezioni legislative in Repubblica Ceca (20-21 ottobre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Azione Cittadini Insoddisfatti (ANO 2011)	1.500.113	29,6	78
Partito Democratico Civico (ODS)	572.962	11,3	25
Partito Pirata Ceco (PS)	546.393	10,8	22
Libertà e Democrazia Diretta (SPD)	538.574	10,6	22
Partito Comunista di Boemia e Moravia (KSČM)	393.100	7,8	15
Partito Socialdemocratico Ceco (ČSSD)	368.347	7,3	15
Unione Cristiana e Democratica - Partito Popolare Cecoslovacco (KDU-ČSL)	293.643	5,8	10
TOP 09	268.811	5,3	7
Sindaci e Indipendenti (STAN)	262.157	5,2	6
Partito dei Cittadini Liberi (SVOBODNÍ)	79.229	1,6	0
Partito Verde (Z)	74.335	1,5	0
Altri	163.095	3,2	0
<i>Totale</i>	<i>5.060.759</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
Schede bianche e nulle	30.306		
Votanti	5.091.065	60,8	
Elettori	8.374.501		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Così come in tutta l'Europa dell'Est, la campagna elettorale è stata fagocitata da due temi principali, entrambi finalizzati alla costruzione di facili bersagli: l'immigrazione e la lotta contro l'establishment, spesso personificato dai cosiddetti burocrati europei. In questo quadro, ha avuto la meglio il partito che, più degli altri, ha saputo giocare a proprio vantaggio tali tematiche, ovvero ANO 2011, guidato dall'imprenditore multimilionario e ministro delle Finanze uscente Andrej Babis.

Il partito di Babis si è di gran lunga affermato come prima forza politica del paese, arrivando al 29,6% e facendo così segnare un'importante avanzata rispetto al 18,6% delle elezioni precedenti. Peraltro, con 78 seggi su 200 a disposizione si è affermato come gruppo più ampio della camera bassa, a molta distanza dal secondo rappresentato dai conservatori del Partito Democratico Civico (ODS). Anche l'ODS ha fatto segnare una crescita piuttosto robusta, passando dal 7,7% all'11,3% dei voti, ovvero da 16 a 25 seggi.

L'estrema volatilità dell'elettorato ceco è dimostrata anche dal risultato del Partito Pirata, balzato al 10,8% dal 2,7% conseguito solo quattro anni prima. Ma gli stravolgimenti elettorali non sono finiti. Il panorama politico si è trasformato in pochi anni - fenomeno tutt'altro che nuovo in Repubblica Ceca -, evidenziando l'estrema fragilità del sistema partitico. I socialdemocratici del ČSSD, per esempio, hanno più che dimezzato i loro voti, fermandosi a poco più del 7% a fronte del 20,4% ottenuto nel 2013, quando rappresentavano il primo partito del paese. Meno profonda, ma altrettanto significativa, la discesa dei comunisti (KSCM) passati dal 14,9% al 7,8%. La compagine TOP 09, nata da meno di dieci anni, sembra essere entrata in una crisi inarrestabile avendo superato a stento il 5% dei consensi.

Sul versante delle nuove formazioni, si segnala il partito di estrema destra Libertà e Democrazia Diretta (SPD) nato nel 2015 e in grado di superare il 10% alla sua prima uscita elettorale. Anche in questo caso, si tratta di una compagine tutta incentrata su un forte euroscetticismo e su dure politiche anti-immigrazione.

In un contesto di forte e continuo mutamento dell'assetto partitico, le elezioni hanno dato luogo ad un governo di minoranza composto da alcuni ministri indipendenti e da altri provenienti da ANO 2011.

Slovenia

Così come previsto dalla carta costituzionale, a cinque anni di distanza dalle elezioni del socialdemocratico Borut Pahor alla carica di Presidente della Repubblica (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 70), gli sloveni hanno eletto il novo capo dello stato. Anche stavolta al ballottaggio e, soprattutto, anche stavolta premiando Pahor.

TAB. 6. - Elezioni presidenziali in Slovenia (22 ottobre 2017 e 12 novembre 2017).

Candidati	Partito	I turno		II turno	
		Voti	% Voti	Voti	% Voti
Borut Pahor	Indipendente (sostenuto dai Socialdemocratici - SD)	355.117	47,2	378.307	53,1
Marjan Šarec	Indipendente	186.235	24,8	334.239	46,9
Romana Tomc	Partito Democratico Sloveno (SDS)	102.925	13,7		
Ljudmila Novak	Nuova Slovenia (N.Si)	54.437	7,2		
Andrei Šiško	Movimento Slovenia	16.636	2,2		
Boris Popovič	Slovenia per Sempre	13.559	1,8		
Maja Makovec Brenčič	Partito del Centro Moderno (SMC)	13.052	1,7		
Altri		10.303	1,4		
<i>Totale</i>		<i>752.264</i>	<i>100</i>	<i>712.546</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		5.634		9.255	
Votanti		757.898	44,2	721.801	42,1
Elettori		1.713.151		1.713.271	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; <http://volitve.gov.si/vp2017>. Elaborazione propria.

A differenza di quanto accaduto nel 2012, quando i candidati furono solo tre, in questa occasione si sono presentati ben nove aspiranti presidenti, solo tre dei quali sono stati in grado di superare al primo turno il 10% dei consensi: Borut Pahor, *incumbent* sostenuto dai Socialdemocratici (SD), Marjan Šarec, candidato indipendente e Romana Tomc, esponente del Partito Democratico Sloveno (SDS).

Presidente uscente, Pahor ha annunciato la propria ricandidatura a dicembre 2016 e dai sondaggi emersi nel giugno dell'anno dopo era considerato il favorito della competizione. In effetti, gli elettori non hanno smentito le previsioni, tanto che a Pahor sarebbero bastati meno di tre punti percentuali in più per essere eletto direttamente al primo turno.

Oltre a Pahor, al ballottaggio del 12 novembre è andato l'ex attore comico e sindaco Šarec il quale, presentatosi come indipendente, ha raccolto

il 24,8% dei voti validi. Benché fuori dal ballottaggio, si deve segnalare la prestazione dell'europarlamentare Tomc la quale, espressione del partito di destra SDS, ha raggiunto il 13,7%.

Come anticipato, il ballottaggio ha visto il prevalere di Pahor il quale, in virtù del 53,1% dei voti, potrà ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica per il suo secondo e ultimo mandato.

Africa

Liberia

Il 10 ottobre 2017 la Liberia ha votato sia per il primo turno delle elezioni presidenziali sia per il rinnovo dei 73 membri della camera bassa, eletta in base ad un sistema elettorale all'inglese del tipo *first-past-the-post*.

Le ultime elezioni presidenziali si erano tenute nell'ottobre 2011 e avevano visto primeggiare Ellen Johnson Sirleaf la quale, al secondo turno, ottenne oltre il 90% dei consensi. Premio Nobel per la Pace, la Sirleaf è una figura di spicco della politica liberiana avendo contribuito a mettere fine a 14 anni di guerra civile e avendo ricoperto la carica di Presidente della Repubblica per due mandati consecutivi, dal gennaio 2006 al gennaio 2018, quando è stato proclamato il suo successore.

TAB. 7. - Elezioni presidenziali in Liberia (10 ottobre 2017 e 26 dicembre 2017).

Candidati	Partito	I turno		II turno	
		Voti	% Voti	Voti	% Voti
George Weah	Congresso per il Cambiamento Democratico (CDC)	596.037	38,4	732.185	61,5
Joseph Boakai	Partito dell'Unità (UP)	446.716	28,8	457.579	38,5
Charles Brumskine	Partito della Libertà (LP)	149.495	9,6		
Prince Johnson	Movimento per la Democrazia e la Ricostruzione (MDR)	127.666	8,2		
Alexander Cummings	Congresso Nazionale Alternativo (ANC)	112.067	7,2		
Benoni Urey	Partito Tutti Liberiani (ALP)	24.246	1,6		
Altri		97.121	6,3		
<i>Totale</i>		<i>1.553.348</i>	<i>100</i>	<i>1.189.764</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		88.574		28.360	
Votanti		1.641.922	75,2	1.218.124	55,8
Elettori		2.183.629		2.183.629	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Benché i candidati alla presidenza fossero addirittura venti, come si vede dalla Tab. 7, la sfida ha riguardato principalmente l'ex stella del calcio africano e mondiale George Weah, candidato per la formazione *catch-all* denominata Congresso per il Cambiamento Democratico (CDC), e Joseph Boakai, esponente del Partito dell'Unità (UP) e Vice-Presidente della Repubblica durante la presidenza Sirleaf, dalla quale tuttavia non ha ricevuto alcun esplicito sostegno nel corso della campagna elettorale.

Weah, che si era già candidato alla presidenza nel 2005, era dato favorito da tutti i sondaggi e, in effetti, ha raccolto 38,4% dei voti validi. A circa dieci punti di distacco si è piazzato Boakai, con un consenso pari al 28,8%. Il ballottaggio ha confermato la tendenza emersa al primo turno, confermando la vittoria di Weah con il 61,5% dei voti, ma con un calo della partecipazione di circa 20 punti percentuali. Sebbene caratterizzata da discutibili modalità di raccolta del consenso e da una campagna elettorale priva di soluzioni credibili, la vittoria di Weah fa segnare alla Liberia un deciso passo avanti nella strada del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, concretamente rappresentato da un cambio di potere senza spargimenti di sangue.

Insieme alle presidenziali, si sono svolte le elezioni legislative. Come mostra la Tab. 8, anche in questo caso la formazione più votata è stato il CDC, sebbene con appena il 15,6% dei consensi. Il CDC ha conquistato 21 collegi uninominali: ben 10 in più rispetto alla tornata precedente. Solo uno in più rispetto all'UP, che ha ottenuto il 14,3% dei voti validi, perdendo quasi cinque punti rispetto al 2011 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 68).

TAB. 8. - Elezioni legislative in Liberia (10 ottobre 2017).

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Congresso per il Cambiamento Democratico (CDC)	239.754	15,6	21
Partito dell'Unità (UP)	220.508	14,3	20
Partito della Libertà (LP)	131.980	8,6	3
Congresso Nazionale Alternativo (ANC)	93.475	6,1	0
Partito per l'Unificazione del Popolo (PUP)	90.421	5,9	5
Partito Tutti Liberiani (ALP)	77.013	5,0	3
Movimento per lo Sviluppo Economico (MEE)	59.268	3,8	1
Movimento per la Democrazia e la Ricostruzione (MDR)	56.734	3,7	2
Coalizione per il Progresso della Liberia (CLP)	50.732	3,3	0
Partito per la Trasformazione della Liberia (LTP)	49.621	3,2	1
Partito del Popolo Unito (UPP)	47.357	3,1	1
Altri	422.639	27,5	16
<i>Totale</i>	<i>1.539.502</i>	<i>100</i>	<i>73</i>
Schede bianche e nulle	83.427		
Votanti	1.622.929		
Elettori			

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Alla Camera, il Partito della Libertà, il Partito per l'Unificazione del Popolo e il Partito Tutti Liberiani hanno ottenuto tra i tre e i cinque seggi, con una percentuale di voto compresa tra il 5% e l'8,6%.

La natura presidenziale della repubblica liberiana, non prevedendo alcun rapporto di fiducia tra governo e parlamento, garantisce al presidente eletto la possibilità di costruire la propria squadra di governo indipendentemente dai rapporti di forza tra i partiti in parlamento, tuttavia l'elevato grado di frammentazione emerso dalle ultime elezioni per la camera bassa non contribuisce affatto alla semplificazione dei processi decisionali.

Senegal

A cinque anni di distanza dalla tornata precedente (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 70), oltre sei milioni di elettori senegalesi sono stati chiamati a rinnovare i 165 membri dell'Assemblea Nazionale.

La competizione elettorale ha visto ben 47 liste affrontarsi per la conquista della maggioranza relativa, un dato quasi doppio rispetto al 2012, il che denota una profonda frammentazione del sistema politico senegalese.

TAB. 9. - *Elezioni legislative in Senegal (30 luglio 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Alleanza per la Repubblica (APR)	1.637.761	49,5	125
Manko Wattu Senegal	552.095	16,7	19
Manko Taxawu Senegal	388.188	11,7	7
Partito dell'Unità e del Ressemblemant (PUR)	155.407	4,7	3
Coalizione della Convergenza Patriottica (PCP)	65.235	2,0	2
Alternativa del Popolo (ADP)	37.535	1,1	1
Manko Yeesal Senegal	33.130	1,0	1
Altri	441.084	13,3	7
<i>Totale</i>	<i>3.310.435</i>	<i>100</i>	<i>165</i>
Schede bianche e nulle	27.059		
Votanti	3.337.494	53,7	
Elettori	6.219.446		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Come si vede dalla Tab. 9, la maggioranza relativa è andata ancora una volta alla coalizione centrista Alleanza per la Repubblica (APR), guidata dal Presidente della Repubblica Macky Sall. L'APR ha conquistato il 49,5% dei voti, in calo di oltre tre punti percentuali rispetto al 2012. A fronte di una quota di voti poco sotto il 50%, il sistema elettorale misto (in cui 105 seggi sono attribuiti in 55 circoscrizioni - dieci delle quali estere - con metodo maggioritario e 60 all'interno di liste proporzionali) ha consentito alla coalizione di Sall di ottenere ben 125 seggi, ovvero il 75,8% di quelli in palio. La seconda piazza è stata raggiunta dalla coalizione, guidata dal Partito Democratico Senegalese (PDS), *Manka Wattu Senegal* che, con il 16,7% dei consensi e 19 seggi, ha saputo migliorare la prestazione fatta registrare nel 2012 dal suo principale partito. L'ultima compagine di un certo rilievo è rappresentata dalla coalizione *Manko Taxawu Senegal* organizzata allo scopo di opporsi al potere di Macky Sall e guidata dall'ex esponente socialista Khalifa Sall. *Manko Taxawu* ha ottenuto 7 seggi e 11,7% dei voti validi.

Il rafforzamento parlamentare dell'APR - conosciuta in patria soprattutto con la denominazione *Benno Bokk Yakaar* (BBY) - ha coinciso con una significativa crescita della partecipazione elettorale, passata dal 36,7% del 2012 ad un meno preoccupante 53,7%.

Americhe

Argentina

I membri del *Congreso de la Nación Argentina*, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato, si rinnovano periodicamente sulla base di elezioni parziali, alla stregua del Congresso statunitense. In particolare, il mandato dei senatori dura sei anni e, ogni due anni, un terzo dei seggi va ad elezioni (24 su 72). I componenti della Camera, il cui numero varia in base alla popolazione delle diverse circoscrizioni elettorali, durano in carica quattro anni: ogni due anni, in ciascuna circoscrizione, vengono messi in palio circa la metà dei seggi ad essa assegnati.

Le elezioni legislative del 2017 hanno riguardato circa la metà dei seggi camerale e circa un terzo di quelli senatoriali. Questa tornata si è svolta a due anni dall'ingresso nella *Casa Rosada* dell'imprenditore, avversario del peronismo, Mauricio Macri (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 76). L'ampio programma di riforme in senso liberista e conservatore, messo a punto da Macri e dalla sua formazione Cambiamo (C), ha dovuto fare i conti con una schiacciante maggioranza peronista - segnatamente del Fronte per la Vittoria - in entrambi i rami del parlamento. Le elezioni del 2017, perciò, avrebbero potuto complicare ulteriormente il percorso presidenziale di Macri oppure renderlo più agevole.

TAB. 10. - *Elezioni legislative per la Camera dei Deputati in Argentina (22 ottobre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Cambiamo (C)	10.261.237	41,7	61 (109)
Unità Cittadina (UC)	5.533.334	22,5	28 (30)
Partito Giustizialista (PJ)	2.701.308	11,0	18 (73)
1 Paese	1.441.334	5,9	4 (19)
Fronte di Sinistra e dei Lavoratori (FIT)	1.051.300	4,3	2 (3)
Unione per Cordoba (UC)	626.887	2,6	3 (5)
Fronte Civico per Santiago (FCS)	384.125	1,6	3 (6)
Fronte Progressista, Civico e Sociale (FPCS)	287.613	1,2	1 (1)
Fronte Rinnovatore della Concordia (FRC)	268.646	1,1	2 (4)
Altri	2.024.016	8,2	5 (7)
<i>Totale</i>	<i>24.579.800</i>	<i>100</i>	<i>127 (257)</i>
Schede bianche e nulle	1.119.620		
Votanti	25.699.420	76,8	
Elettori	33.454.411		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale.

Elaborazione propria.

Tanto alla Camera quanto al Senato le urne hanno decretato la vittoria di Macri, con un conseguente rafforzamento del proprio potere presidenziale. Più precisamente, alla Camera la coalizione conservatrice Cambiamo, guidata dal Presidente, ha conquistato il 41,7% dei consensi, ottenendo poco meno della metà dei seggi in palio (61 su 127). Ciò non gli ha garantito la maggioranza assoluta dei seggi camerale, ma gli ha certamente consentito di rappresentare il gruppo di maggioranza relativa, con 109 seggi su 257. La formazione peronista Unità Cittadina (UC) ha ottenuto 28 seggi, portandosi nel complesso a 30 seggi camerale. Molti meno di quanti non ne possiede il Partito Giustizialista (PJ), vale a dire il maggiore partito peronista nelle cui liste è stata eletta l'ex presidentessa Kirchner. Sebbene vada precisato che, in questa tornata, il PJ abbia guadagnato solo 18 seggi, con 11,9% dei consensi.

Al Senato si è registrata una tendenza analoga. Da una parte, come si vede chiaramente dalla Tab. 11, la coalizione Cambiamo ha raggiunto anche in questo caso la maggioranza relativa dei voti con il 41%, dall'altra parte essa ha anche conquistato la metà dei seggi in palio (12 su 24), portandosi complessivamente a 26 seggi su 74. Tuttavia, a differenza di quanto

accaduto alla Camera, ciò non le ha permesso di diventare il gruppo di maggioranza relativa.

TAB. 11. - *Elezioni legislative per il Senato in Argentina (22 ottobre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Cambiamo (C)	4.864.886	41,0	12 (26)
Unità Cittadina (UC)	3.953.685	33,3	6 (7)
1 Paese	1.130.222	9,5	0 (5)
Partito Giustizialista (PJ)	890.028	7,5	4 (29)
Fronte di Sinistra e dei Lavoratori (FIT)	510.396	4,3	0 (0)
Fronte Rinnovatore della Concordia (FRC)	271.051	2,3	2 (2)
Altri	241.652	2,0	0 (3)
<i>Totale</i>	<i>11.861.920</i>	<i>100</i>	<i>24 (72)</i>
Schede bianche e nulle	499.298		
Votanti	12.361.218	78,7	
Elettori	15.702.507		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale.

Elaborazione propria.

Il Partito Giustizialista, infatti, pur conquistando solo il 7,5% dei consensi e 4 seggi, è riuscito a confermarsi come formazione più rappresentata nella camera alta, con 29 seggi su 74.

L'altra formazione peronista - Unità Cittadina - si è affermata come seconda forza del paese anche al Senato, raccogliendo il 33,3% dei voti validi e ottenendo il 25% dei seggi in palio (6 su 24).

La partecipazione elettorale è stata senz'altro ragguardevole attestandosi poco al di sotto dell'80% degli aventi diritto.

Cile

Quattro anni dopo l'ultima tornata di elezioni generali (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 72), gli elettori cileni hanno preso parte ad una impegnativa competizione elettorale che ha riguardato il rinnovo della carica di Presidente della Repubblica, l'elezione dell'intera Camera dei Deputati e di circa la metà del Senato, oltreché di molte posizioni elettive di livello regionale.

Come mostra la Tab. 12, l'elezione per il nuovo Capo dello Stato ha visto la presenza di sei candidati sopra il 5% e di altri due candidati minori che non hanno raggiunto neppure l'1% dei consensi. Benché in misura inferiore rispetto a quanto riferissero i sondaggi della vigilia, al primo turno

il più votato è stato Sebastián Piñera con il 36,6%, ex presidente del paese tra il 2010 e il 2014 e leader del partito conservatore di matrice cristiana Rinnovamento Nazionale (RN), inglobato all'interno della coalizione Cile Andiamo (CV). Al secondo posto si è posizionato il sociologo, senatore, ex giornalista televisivo Alejandro Guillier con il 22,7%. Sfidante al ballottaggio di Piñera, Guillier è un membro della coalizione di centrosinistra Nuova Maggioranza (NM). NM, guidata da Michelle Bachelet, è stata denominata in occasione delle elezioni presidenziali La Forza della Maggioranza. Il terzo posto è stato infine raggiunto dalla vera sorpresa della competizione: Beatriz Sánchez la quale, sostenuta dalla coalizione di sinistra Fronte Ampio (FA), ha raccolto il 20,3% dei voti validi.

TAB. 12. - Elezioni presidenziali in Cile (19 novembre 2017 e 17 dicembre 2017).

Candidati	Partito	I turno		II turno	
		Voti	% Voti	Voti	% Voti
Sebastián Piñera	Indipendente (sostenuto da Cile Andiamo - CV)	2.418.540	36,6	3.796.918	54,6
Alejandro Guillier	Indipendente (sostenuto da Forza della Maggioranza - FM)	1.498.040	22,7	3.160.628	45,4
Beatriz Sánchez	Indipendente (sostenuto da Fronte Ampio - FA)	1.338.037	20,3		
José Antonio Kast	Indipendente	523.375	7,9		
Carolina Goic	Partito Democratico Cristiano (PDC)	387.784	5,9		
Marco Enríquez-Ominami	Partito Progressista (PRO)	376.871	5,7		
Altri		57.633	0,9		
<i>Totale</i>		<i>6.600.280</i>	<i>100</i>	<i>6.957.546</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		103.047		75.332	
Votanti		6.703.327	46,7	7.032.878	49,0
Elettori		14.347.288		14.347.288	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; Elaborazione propria.

Il sostegno esplicito del Fronte Ampio, del Partito Democratico Cristiano (PDC) - fuoriuscito prima delle elezioni dalla coalizione di Bachelet - e del Partito Progressista (PRO), non è bastato a Guiller per sconfiggere il candidato conservatore. Circa un mese dopo lo svolgimento del primo turno, il multimilionario Piñera, infatti, ha conseguito il 54,6% dei voti validi, distanziando il candidato sostenuto dall'ex *Presidenta* Bachelet di circa dieci punti percentuali. A vantaggio di Piñera ha certamente giocato l'appoggio del candidato indipendente di estrema destra, e dichiaratamente ammiratore di Augusto Pinochet, José Antonio Kast.

TAB. 13. - *Elezioni legislative per la Camera dei Deputati in Cile (19 novembre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Andiamo Cile (VC)	2.319.428	38,7	72
La Forza della Maggioranza (FM)	1.442.567	24,1	43
Fronte Ampio (FA)	988.728	16,5	20
Convergenza Democratica (CD)	640.490	10,7	14
Per Tutto il Cile (PTC)	235.035	3,9	1
Coalizione Regionalista Verde (CRV)	115.241	1,9	4
Sommiamo (S)	94.493	1,6	0
Altri	160.728	2,7	1
<i>Totale</i>	<i>5.996.710</i>	<i>100</i>	<i>155</i>
Schede bianche e nulle	678.436		
Votanti	6.675.146	46,5	
Elettori	14.347.288		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

TAB. 14. - *Elezioni legislative per il Senato in Cile (19 novembre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Andiamo Cile (VC)	628.320	37,7	12 (19)
La Forza della Maggioranza (FM)	380.203	22,8	7 (15)
Convergenza Democratica (CD)	238.644	14,3	3 (6)
Fronte Ampio (FA)	184.333	11,1	1 (1)
Sommiamo (S)	112.985	6,8	0 (0)
Per Tutto il Cile (PTC)	22.929	1,4	0 (1)
Altri	98.929	5,9	0 (1)
<i>Totale</i>	<i>1.666.343</i>	<i>100</i>	<i>23 (43)</i>
Schede bianche e nulle	152.922		
Votanti	1.819.265		
Elettori			

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Sotto il profilo della partecipazione elettorale si è trattato di elezioni che non hanno suscitato grandi entusiasmi, tanto che la percentuale di votanti si è fermata al 46,7%, per poi risalire lievemente fino al 49% in occasione del ballottaggio.

Come si vede dalle Tabb. 13 e 14, anche le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e della metà dei seggi senatoriali sono state vinte dai conservatori, raggruppati all'interno della coalizione Cile Andiamo, la quale ha ottenuto il 38,7% nella camera bassa (72 seggi su 155) e il 37,7% in quella alta, conquistando in questo caso 12 dei 23 seggi in palio. Il che, peraltro, le ha consentito di affermarsi come forza di maggioranza relativa all'interno del Senato, con 19 seggi su 43.

La Forza della Maggioranza si è invece collocata al secondo posto, anch'essa in entrambi i rami del parlamento, conquistando 43 seggi alla Camera dei Deputati e 7 su 23 al Senato. Infine, guardando alle forze minori, emerge come il Fronte Ampio abbia superato i democristiani di Convergenza Democratica (CD) alla Camera - 20 seggi il primo a fronte dei 14 ottenuti dai secondi - ma anche come sia accaduto esattamente il contrario nella competizione per i 23 seggi senatoriali.

Complessivamente, le elezioni cilene del 2017 hanno fatto segnare un significativo spostamento a destra dell'intero panorama politico, tanto a livello esecutivo quanto legislativo.

Honduras

Alla scadenza naturale del mandato quadriennale, gli honduregni hanno eletto il nuovo Presidente della Repubblica e i 128 membri del *Congreso Nacional*.

Il presidente è eletto in base ad un sistema maggioritario a turno unico: è eletto presidente il candidato che prende più voti. Il ramo legislativo, invece, è eletto attraverso un sistema elettorale proporzionale con voto di preferenza, articolato in 18 circoscrizioni plurinominali.

TAB. 15. - *Elezioni presidenziali in Honduras (26 novembre 2017).*

<i>Candidati</i>	<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>
Juan Orlando Hernández	Partito Nazionale dell'Honduras (PNH)	1.410.888	43,0
Salvador Nasralla	Libertà e Rifondazione - Partito Innovazione e Unità (LIBRE-PINU)	1.360.442	41,4
Luis Orlando Zelaya	Partito Liberale dell'Honduras (PLH)	484.187	14,7
Altri		29.187	0,9
<i>Totale</i>		<i>3.284.704</i>	<i>100</i>
Schede bianche e nulle		191.715	
Votanti		3.476.419	57,5
Elettori		6.046.873	

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>. Elaborazione propria.

Come si vede dalla Tab. 15, le elezioni sono state di fatto una gara a tre. Juan Orlando Hernández, esponente dei conservatori del Partito Nazionale dell'Honduras (PNH), andava alla ricerca della rielezione, essendo uscito vincitore dalle elezioni del 2013 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 72). Il suo principale avversario, Salvador Nasralla, ha avuto il sostegno della coalizione di sinistra denominata Alleanza di Opposizione contro la Dittatura, costituita dal partito Libertà e Rifondazione (LIBRE) e dal Partito Innovazione e Unità (PINU). Luis Orlando Zelaya, infine, membro del Partito Liberale dell'Honduras, era fin dall'inizio il vero outsider della competizione.

TAB. 16. - *Elezioni legislative in Honduras (26 novembre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Seggi</i>
Partito Nazionale dell'Honduras (PNH)	61
Libertà e Rifondazione (LIBRE)	30
Partito Liberale dell'Honduras (PLH)	26
Partito Innovazione e Unità (PINU)	4
Alleanza Patriottica Honduregna (APH)	4
Partito Unificazione Democratica (UD)	1
Partito Democratico Cristiano dell'Honduras (DC)	1
Partito Anti-Corruzione (PAC)	1
<i>Totale</i>	<i>128</i>

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Le elezioni sono state vinte da Hernández che è stato perciò riconfermato alla presidenza della Repubblica. Tuttavia, nel corso del conteggio dei voti, l'Honduras ha attraversato una gravissima crisi politica, dovuta all'accusa di brogli lanciata da Nasralla. La situazione è precipitata quando il Tribunale Supremo Elettorale (TSE) ha fermato il computo dei voti nel momento in cui i due principali candidati erano separati da poche migliaia di voti, dichiarando di dover necessariamente ricorrere ad un conteggio speciale riguardante circa il 6% dei voti espressi. Gli esiti di questo conteggio avrebbero determinato il nuovo Presidente.

In questo quadro, le opposizioni hanno organizzato impressionanti proteste di piazza cui è seguita una feroce repressione del governo, che ha causato alcuni morti e molti feriti. È stato in un contesto assai simile a quello di un colpo di stato che il TSE, il 17 dicembre 2017, ha proclamato la vittoria di Hernández.

Come mostra la Tab. 16, le elezioni legislative hanno rafforzato la posizione del Presidente. Il PNH, infatti, ha ottenuto ben 61 seggi su 128: 13 in più rispetto al 2013. In definitiva, si è trattato di elezioni che hanno messo in forte discussione la capacità del sistema politico honduregno di rispettare compiutamente le garanzie democratiche.

Giappone

Come spesso accade nel sistema politico giapponese, gli elettori sono stati chiamati a rinnovare i 465 componenti della Camera dei Rappresentanti prima della scadenza naturale del mandato. Nel caso di specie, le ultime elezioni si erano tenute meno di tre anni prima (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 74).

Molto probabilmente, il primo ministro e leader del Partito Liberaldemocratico (LDP) Shinzo Abe ha deciso di portare il paese ad elezioni anticipate allo scopo di sfruttare i sondaggi favorevoli. In altri termini, in un contesto politico tutt'altro che agevole per il governo, Abe ha inteso consolidare il proprio potere, facendosi garante della stabilità del Giappone, soprattutto a fronte delle ripetute minacce dalla Corea del Nord.

TAB. 17. - Elezioni legislative in Giappone (22 ottobre 2017).

Partito	Voti MR	% Voti MR	Voti PR	% Voti PR	Seggi
Partito Liberaldemocratico (LDP)	26.719.032	48,2	18.555.717	33,3	284
Partito Democratico Costituzionale del Giappone (CDP)	4.852.097	8,8	11.084.890	19,9	55
Partito della Speranza (PH)	11.437.601	20,6	9.677.524	17,4	50
Komeitō (NKP)	832.453	1,5	6.977.712	12,5	29
Partito Comunista Giapponese (JCP)	4.998.932	9,0	4.404.081	7,9	12
Partito Giapponese dell'Innovazione (JIP)	1.765.053	3,2	3.387.097	6,1	11
Partito Socialdemocratico (SDP)	634.719	1,1	941.324	1,7	2
Altri	4.182.200	7,5	729.207	1,3	22
<i>Totale</i>	<i>55.422.087</i>	<i>100</i>	<i>55.757.552</i>	<i>100</i>	<i>465</i>
Schede bianche e nulle	1.686.822		1.190.279		
Votanti	57.108.909	53,8	56.947.831	53,7	
Elettori	106.091.229		106.091.229		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Come si vede dalla Tab. 17, i liberaldemocratici non hanno mancato l'obiettivo. La coalizione conservatrice di governo - composta da LDP e Komeitō - ha infatti ottenuto complessivamente 313 seggi: tre in più dei due terzi necessari per modificare la Costituzione e, come proposto da Abe, trasformare l'esercito giapponese in un corpo militare nazionale, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. L'LPD ha ottenuto 284 seggi e il 33,3% dei voti proporzionali; il suo alleato, invece, si è fermato al 12,5% dei voti proporzionali, ottenendo nel complesso 29 seggi.

Come seconda forza del paese si è confermato il Partito Democratico Costituzionale del Giappone (CDP) il quale, con il 19,9% dei voti, ancora una volta non ha saputo sottrarre il potere ai liberaldemocratici. Buon risultato all'esordio per il Partito della Speranza (PH) fondato dalla governatrice di Tokyo Yuriko Koike, ex ministra della Difesa nel primo governo Abe. Il PH ha raccolto il 17,4% dei voti validi, conquistando complessivamente 50 seggi.

Tutt'altro che positiva la prestazione della formazione di estrema destra Partito Giapponese dell'Innovazione, passato dai 41 seggi del 2013 agli 11 seggi ottenuti in questa tornata. In calo anche il Partito Comunista del Giappone, il cui bottino si è fermato a 12 seggi: nove in meno sul 2014.

La partecipazione è stata molto bassa, solo il 53,7% degli aventi diritto ha preso parte al voto: una percentuale assai contenuta, sebbene in lieve risalita rispetto al 52,6% del 2014.

Oceania

Nuova Zelanda

Alla scadenza triennale della legislatura neozelandese, gli aventi diritto al voto del paese dell'Oceania sono stati chiamati ad eleggere i 120 membri della Camera dei Rappresentanti. Così come già accaduto nel 2011 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio Elettorale* n. 68), anche nel 2014 la maggioranza parlamentare era stata appannaggio dei conservatori del Partito Nazionale della Nuova Zelanda (NP), che avevano conquistato ben 60 seggi (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio Elettorale* n. 74).

TAB. 18. - *Elezioni legislative in Nuova Zelanda (23 settembre 2017).*

<i>Partito</i>	<i>Voti</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi</i>
Partito Nazionale della Nuova Zelanda (NP)	1.152.075	44,4	56
Partito Laburista della Nuova Zelanda (NZLP)	956.184	36,9	46
Prima la Nuova Zelanda (NZF)	186.706	7,2	9
Partito Verde della Nuova Zelanda (GP)	162.443	6,3	8
Partito delle Opportunità (OP)	63.260	2,4	0
Partito Maori (MP)	30.580	1,2	0
Altri	40.648	1,6	1
<i>Totale</i>	<i>2.591.896</i>	<i>100</i>	<i>120</i>
Schede bianche e nulle	38.277		
Votanti	2.630.173	79,8	
Elettori	3.298.009		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale. Elaborazione propria.

Come si vede dalla Tab. 18, le elezioni del 2017 hanno sì confermato il primato del NP, ma hanno fatto segnare un calo di seggi per il partito che esprimeva il governo uscente. Il Partito Nazionale, guidato dal primo ministro *incumbent* Bill English, ha conseguito il 44,4% dei consensi, che gli sono valsi 56 seggi complessivi, non sufficienti per raggiungere la maggioranza assoluta.

Sull'altro versante, quello del centrosinistra, si deve registrare il rilevante passo avanti del Partito Laburista (NZLP) il quale, anche grazie alla popolarità raggiunta dalla sua leader Jacinda Arden, è riuscito ad ottenere il 36,9% dei voti e 46 seggi: ben 14 in più rispetto alla tornata precedente. La Arden, giovane trentottenne subentrata nell'agosto 2017 ad Andrew Little alla guida del partito, ha saputo dettare rapidamente l'agenda del dibattito politico, proponendo all'elettorato grandi cambiamenti e messaggi positivi. Questa strategia le ha consentito di far recuperare al suo partito diversi punti percentuali in appena due mesi.

Sul fronte dei due partiti minori, Prima la Nuova Zelanda - partito di destra guidato dal settantaduenne Winston Peters - ha ceduto due seggi fermandosi a nove rispetto agli 11 della legislatura 2014-2017. L'arretramento più forte, tuttavia, l'ha subito il Partito Verde della Nuova Zelanda con il 6,3% dei consensi e appena otto seggi complessivi, poco più della metà di quanto raccolto nel 2014. È fin troppo facile immaginare che una quota significativa di elettori verdi siano stati assorbiti dai laburisti.

Giocate da un lato - quello conservatore - sulla stabilità politica e la continuità con il passato e, dall'altro lato - quello laburista - sui grandi cambiamenti sotto il profilo della lotta alla povertà e dell'incentivazione all'istruzione di alto livello, le elezioni del 2017 sono state partecipate da una percentuale di neozelandesi pari al 79,8%: circa otto punti in più rispetto alla tornata di tre anni prima.

